

ОЛИВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Ёрматова Дилором Ёрматовна¹, Бобур Сафаров², Шерзод Ходжаев³

¹Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Зав кафедр экология и зеленых ресурсов УзГУМЯ;

²Учитель по биологии Денауского района Сурхандарьинского области;

³Младший научный сотрудник Научно исследовательского института Зоологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220086>

Аннотация. В статье рассмотрены особенности роста и развития сортов оливы в условиях резко континентального климата Узбекистана. Приведены данные о влиянии температуры, осадков и почвенно-климатических условий на фенологические фазы, урожайность и устойчивость сортов Изумруд и Каракуз. Установлено, что олива хорошо адаптируется к жаркому и засушливому климату, однако её продуктивность снижается при резких перепадах температур и зимних заморозках. Сравнительный анализ показал различия в сроках вегетации, морфометрических показателях и степени устойчивости к стрессовым факторам у различных сортов.

Ключевые слова: олива, Узбекистан, фенология, климат, морозоустойчивость, засухоустойчивость, сорта Изумруд и Каракуз.

Введение

Олива (*Olea europaea* L.) является одной из древнейших культур Средиземноморья и в последние годы активно внедряется в агрокультуру Узбекистана. Резко континентальный климат республики предъявляет особые требования к выбору сортов и агротехнике. Изучение биологических особенностей сортов оливы в условиях Узбекистана необходимо для определения перспектив возделывания культуры, повышения её продуктивности и устойчивости к абиотическим стрессам.

Материалы и методы

Наблюдения за сортами оливы Изумруд и Каракуз проводились в различных почвенно-климатических условиях Узбекистана в 2015–2023 гг. Исследования включали: учёт сроков начала и окончания вегетационных фаз, замеры температуры воздуха и почвы, морфометрический анализ побегов и листьев, оценку устойчивости сортов к жаре, засухе и морозам.

Результаты: Климатические факторы

На юге республики вегетационный период длиннее на 34–73 дня, чем на севере. Зимние температуры снижаются до $-20...-25$ °С, в отдельных районах — до -35 °С. Летом температура достигает $+40...+47$ °С. Годовое количество осадков — 87–350 мм в равнинных районах и до 700 мм в предгорьях.

Вегетация и фенология

Сорт	Начало цветения	Конец цветения	Продолжительность (дней)
Изумруд	18 мая	26 мая	8
Каракуз	26 мая	3 июня	8

Распускание почек на мелкозернистых почвах запаздывает на 1–2 недели по сравнению с гравийными. Рост побегов начинается при +9...+10 °С, оптимальная температура — +23...+28 °С.

Морфологические различия сортов

Сорт Каракуз формирует больше боковых побегов и листьев, чем Изумруд. В условиях затенения побег длиннее, но листья мельче, фотосинтез снижен. На солнце листья и побег развиваются быстрее.

Устойчивость к стрессовым факторам

Происхождение сортов	Засухоустойчивость (%)	Морозоустойчивость (%)
Крым	85	74
Турция	77.8	70.3
Испания	74	67.3

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают, что олива хорошо адаптируется к условиям Узбекистана благодаря высокой жаро- и засухоустойчивости. Однако морозы и температурные колебания существенно ограничивают продуктивность. Различия между сортами свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода при выборе сортов для разных регионов республики.

Заключение

1. Вегетационный период и фенологические фазы сортов оливы в Узбекистане зависят от региональных климатических условий.
2. Высокая температура воздуха положительно влияет на содержание масла в плодах, но морозы ниже –20 °С наносят серьёзный ущерб растениям.
3. Сорта Изумруд и Каракуз отличаются по срокам цветения, морфометрическим характеристикам и устойчивости.
4. Наиболее перспективными для возделывания являются сорта, обладающие высокой засухо- и морозоустойчивостью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахунд-Заде И.М. Апшерон – важная база развития культуры маслины в Азербайджане. Баку: Азерб. Гос. Изд. 1958, 38 с.
2. Бабаджанов Р. Отношение интродуцентов к повышенной летней температуре

воздуха в условиях Ботанического сада им. А.Темура.

3.Базилевская Н.А. Ритм развития и акклиматизация травянистых растений // Растение и среда. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Т.2. 169-189 с.

4. Белолипов И.В. Опыт интродукции травянистых растений природной флоры Средней Азии (Эколого-интродукционный анализ): Афтореф. Дисс....докт.биол.наук. М., 1983, 43 с.

5.Бережной И.М., Капцинел М.А., Нестеренко Г.А. Субтропические культуры. – Сельхозгиз, 1951, 470–528 с.

6.Бородина Н.А. Полиплоидия и интродукция древесных растений. – М.: «Наука», 1982, 177 с.

7. Вавилов Н.И. Учение о происхождении культурных растений после Дарвина //Советская наука. 1940, N 2, 55-76 с.

8. Вавилов Н.И. Проблемы новых культур // Избранные труды. Т.5. –М.–Л.: «Наука», 1965, 537–563 с.

9.Горбей Д.Е. Маслина и ее перспектива в Юго-Западной Туркмении. Советские субтропики,1940, № 5, 27 с.

10.Греков С.П. Субтропические в средних широтах. /изд. Донецк, 2002, 93 стр.

11.Г.Т.Гутиев Г.Т. Сиарые маслины в Грузии и их значение для субтропиков в Средней Азии. Бюллетень по культурам сухих субтропиков, 1940, 69-75 с.

12. Ёрматова Д.Ё Олива –зайтун. Брошюра .Фан ва технология. 2014 г.

13. Ёрматова Д., Хушвактова Х.. Зайтунни қайта ишлаш вақти келди. Ж.Ўзбекистонг кишлок хўжалиги. 2025 й.№ 8.346.